

УДК 341.1

Magdalena Maciag-Świontek –
аспірантка юридического факультета
Ягеллонского университета в Кракове

Magdalena Maciag-Świontek –
PhD student of the Law Faculty
Jagiellonian University
(Gołębia 24, 31-007 Kraków, Poland)

Евразийский экономический союз как организация региональной экономической интеграции

В економічному вимірі створення Євразійського економічного союзу формально є кроком вперед по відношенню до попередніх етапів інтеграційного процесу: Митного союзу (з 1 січня 2010 року) і Єдиного економічного простору (з 1 січня 2012 року), тим не менш, це не прорив, як відзначають багато авторів. В даній статті дано оцінку поточних результатів створення Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Крім того, розглядається концепція регіональної інтеграції, євразійські інститути, єдиний ринок товарів і послуг, поточна робота з урахуванням нетарифних бар'єрів та інших проблем.

Ключові слова: міжнародні організації, Євразійський економічний союз, регіональна інтеграція, економічна інтеграція.

В экономическом измерении создание Евразийского экономического союза формально является шагом вперед по отношению к предыдущим этапам интеграционного процесса: Таможенному союзу (с 1 января 2010 г.) и Единому экономическому пространству (с 1 января 2012 г.), тем не менее, это не прорыв, как отмечают многие авторы. В данной статье дана оценка текущих результатов создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того рассматривается концепция региональной интеграции, евразийские институты, единый рынок товаров и услуг, текущая работа по устранению нетарифных барьеров и другие проблемы.

Ключевые слова: международные организации, Евразийский экономический союз, региональная интеграция, экономическая интеграция.

M. Maciag-Świontek Euroasian Economic Union as an Organization of Economic Integration

The Eurasian Economic Union is an international organization of regional economic integration with international legal status. The Eurasian Economic Union is a novelty among regional integration organizations. It has been functioning as a customs union since 2010 and as an economic union since 2015. The institutional structure of the Eurasian Economic Union formed as the result of its evolution from previously functioning integration agreements. The changes in the forms of integration within the Eurasian Economic Community, Customs Union, Economic Space Community, Eurasian Economic Union forced the evolution of the group's organs. The Union's scope of activities covered relatively numerous economic areas, the Eurasian Union, in accordance with art. 3 of the EAUG Treaty, operates only within the competences delegated to it by the Member States. The EEU member countries are very diverse in terms of size, natural conditions, level of economic development, legal and economic system, economic links with Third World countries. On the other hand, the Eurasian Economic Union, which should be noted, has competences only in the sphere of the common market and customs union. These competences are currently largely limited by intertemporal regulations. Moreover, the creation of the EEU strengthens the current system of dependence economic and only slightly opens up the possibility of integration among other sites. Therefore, the Eurasian Economic Union has sought to base its model on the European Union. All institutions carry out their work in compliance with the Treaty on the Eurasian Economic Commission (EEC) and the international agreements that provide the legal and regulatory framework of the Customs Union and the Single Economic Space. As the result the Eurasian Economic Union

due to the fact that it exists on the international arena much shorter than the European Union, remains a less advanced entity in the sphere of customs union and the common market.

Keywords: *international organizations, Eurasian Economic Union, regional integration, economic integration.*

Постановка проблемы. Цель Союза состоит в том, чтобы обеспечить свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы и скоординированную согласованную политику в экономических секторах по смыслу Договора о ЕАЭС и соглашений, заключенных в рамках Союза. Союз признан международной организацией региональной экономической интеграции, которая пользуется международной правосубъектностью. Это первое такое однозначное определение интегративного характера организации как части процессов, происходящих на евразийской территории [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы функционирования Евразийского экономического союза и региональной интеграции были исследованы, а результаты опубликованы в форме монографий, статей и других научных публикаций рядом ученых международного права, а именно: Ц. Мик, Й. Тенер, П. Шевчук, К. Черевач-Филипович, Е. Винокуров, А. Либман и другими.

Нерешенные ранее проблемы. Актуальность данной темы заключается в том, что в международных отношениях интеграция играет большую роль. Однако в доктрине международного права больше внимание уделяется наднациональным организациям. Несмотря на большое количество различных исследований в области данной тематики, анализ евразийской интеграции не перестал заключать в себе потенциал для научного исследования. Учитывая всю сложность проблемы, современные темпы развития международных отношений остаются вопросы связанные с проблемами, с которыми сталкивается организация, которые требуют дальнейшего анализа, что обуславливает цель данного научного исследования.

Изложение основного материала. В доктрине признается, что некоторые международные организации выполняют функции в области сотрудничества, другие занимаются интеграцией, особенно экономической. Интеграция государств,

особенно в сфере экономических отношений, сама по себе является ценностью. Это достигается целенаправленным воздействием на национальные правовые системы. Помимо анализа концепции интеграции, обычно нет попытки построить концепцию региональной интеграционной организации или, другими словами, региональной организации экономической интеграции. С другой стороны, доктрина, касающаяся региональной интеграции, редко формулирует общее определение организации региональной интеграции, ориентируясь на конкретный пример. По этой причине доктринальное понимание региональной интеграционной организации часто будет представлено в контексте обсуждения отдельных элементов определения. [2]

Однозначно следует из договорной практики что региональные интеграционные организации в высшей степени являются государственными объединениями. Это подтверждается их договорными определениями и практикой учредительных договоров. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. является последним достижением интеграционного процесса между некоторыми странами СНГ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - новость среди организаций региональной интеграции. Он действует как таможенный союз с 2010 года, а как экономический союз с 2015 года.

Задачами Экономического союза являются создание условий для стабильного экономического развития государств-членов с целью повышения уровня жизни их народов, создания общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также всесторонняя модернизация, сотрудничество и конкурентоспособность национальных экономик в рамках глобальной экономики. Принципы организации включают уважение общепризнанных правил международного права, включая позиции суверенного равенства и территориальной целостности, уважение разнообразия политических структур

государств-членов, обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равенство и национальные интересы сторон, обеспечение принципов рыночной экономики и справедливой конкуренции, функционирование таможенного союза без исключения и ограничения после завершения переходных периодов.

Институциональная структура Евразийского экономического союза во многом является результатом его эволюции от ранее существовавших интеграционных соглашений, в основном Евразийского экономического сообщества. Изменения в формах интеграции в рамках Евразийского экономического сообщества и Таможенного союза обусловили необходимость эволюции органов. С появлением новой формы интеграции в виде Таможенного союза в Евразийском экономическом сообществе должны были быть созданы новые институты. Однако большинство учреждений Евразийского экономического союза фактически являются учреждениями, которые выросли из Евразийского экономического сообщества.[3]

Иерархия основных организаций Союза может быть составлена на основании статьи 8 пункт 1 Договора о ЕС. В ней упоминается в первую очередь Высший Евразийский экономический совет, а затем Евразийский межправительственный совет, Евразийская экономическая комиссия и Суд Евразийского экономического союза. В соответствии с статей 6 пункт 4 Договора о ЕАЭС, в случае коллизии между решениями Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии решения Высшего Евразийского экономического совета имеют приоритет над решениями Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии.[4]

По мнению многих авторов, естественным партнером ЕАЭС является Европейский Союз. И ЕАЭС, и ЕС были созданы государствами-членами для выполнения задач, возникающих в результате

функционирования в их рамках таможенного союза, а также для обеспечения общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Среди других международных организаций, входящих в число потенциальных экономических и политических партнеров ЕАЭС, следует выделить МЕРКОСУР, Содружество Независимых Государств и Шанхайскую организацию сотрудничества.[5]

Прогресс евразийской интеграции зависит от успешности развития взаимной торговли, инвестиции и экономической миграция. Концевая цель в долгосрочной перспективе (к 2025 году) - это усиление интеграции в рамках общего рынка. Важнейшим вопросом повестки дня ЕАЭС является стандартизация и ликвидация нетарифных барьеров (НТБ) во взаимной торговле товарами и услугами. Эти барьеры являются значительным бременем для взаимных потоков товаров и услуг между странами ЕАЭС, снижая общую эффективность единого рынка.

В настоящее время остается актуальными несколько основных вопросов, от успешного решения которых зависит будущее Евразийского союза. Среди них надо подчеркнуть противоречия между частными экономическими интересами его членов и общими интересами целой организации. Такая ситуация вытекает тоже с факта, что структуры экономик государств членов разны.

Заключение. Нет сомнений в том, что ЕАЭС - это новая реальность для сообщества инвесторов. На территории пяти государств создан общий рынок. Несмотря на некоторые недостатки в действующей механике Союза а также на трудности, присущие таким великим проектам, евразийский вектор интеграции хорошо виден. При разработке моделей интеграции крайне важно наметить перспективы развития для каждого из его участников. Дальнейший успех проекта также зависит от расширения интеграции о новые государства-члены. Евразийский экономический союз, несомненно, является наиболее всеобъемлющей формой экономической интеграции постсоветских государств после распада СССР.

Список использованных источников:

1. Mik C. Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego. Vol I. *Teoria i praktyka regionalnej integracji państw*. Warszawa: C.H. Beck. 2019. C. 517-522.
2. Mik C. Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego. Vol II. *Regionalne organizacje integracyjne z perspektywy analitycznej prawa międzynarodowego*. Warszawa: C.H. Beck. 2019. C. 53.
3. Czerewacz-Filipowicz K., Regionalizm i regionalizacja w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Białystok: *Politechnika Białostocka*. C. 88–89.
4. Договор о Евразийском экономическом союзе. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014 (дата звернення: 19.07.2020).
5. Szewczyk P. Eurazjatycka Unia Gospodarcza. Toruń: Dom Organizatora. 2018. C. 248-253.

References:

1. Mik C. Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego. Vol I. *Teoria i praktyka regionalnej integracji państw*. Warszawa: C.H. Beck. 2019. S. 517-522.
2. Mik C. Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego. Vol II. *Regionalne organizacje integracyjne z perspektywy analitycznej prawa międzynarodowego*. Warszawa: C.H. Beck. 2019. S. 53.
3. Czerewacz-Filipowicz K. Regionalizm i regionalizacja w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Białystok: *Politechnika Białostocka*. S. 88–89.
4. Dohovor o Evrazyiskom ekonomycheskom soiuze. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014 (data zvernennia: 19.07.2020).
5. Szewczyk P. Eurazjatycka Unia Gospodarcza. Toruń: Dom Organizatora. 2018. S. 248-253.